

TRANSFORMÁCIA KULTÚRNEJ KRAJINY A JEJ VYUŽITIE PRI TVORBE NÁUČNÉHO CHODNÍKA BOŠÁCKOU DOLINOU

Alexandra Hladká, Lucia Petrikovičová

Abstract

A contribution deals with the educational trail through Bošáca valley and its use in teaching geography of local country. The educational trail as a marked excursion trail allow of visit various attractions and provides basic information about them. At present, the educational trail has insufficient application in field teaching. The aim is to propose educational trail through Bošáca valley which thematically focused on fruit growing and scattered settlements. Pupils can acquainted with the country in which they live by nontraditional way. In 2018, pupils of Gymnázium M. R. Štefánika in Nové Mesto nad Váhom was given a questionnaire about the Bošáca valley. Based on their answers, it was found that the pupils do not have sufficient knowledge about Bošáca valley. An opportunity put into attention of pupils to the Bošáca valley is to take an excursion through the educational trail.

Keywords: Bošáca valley, educational trail, local landscape geography, excursion, terrain teaching

Úvod

Bošácka dolina sa nachádza v Trenčianskom kraji, v severozápadnej časti okresu Nové Mesto nad Váhom. Nachádzajú sa tu obce Trenčianske Bohuslavice, Haluzice, Bošáca, Zemianske Podhradie a Nová Bošáca (Bradáč, 2013). Medzi Novou Bošácou a Březovou sa nachádza cestný hraničný priechod. Do Bošáckej doliny je možné dostať sa cestou I/61 (www.visittrencin.sk).

Bošácka dolina má rozlohu 7 116 ha a dlhá je viac ako 20 km. V južnej časti sa nachádza najnižšie položené miesto, ktorého nadmorská výška je menej ako 190 metrov. Najvyššie položením bodom je vrch Veľký Lopeník s nadmorskou výškou 912 metrov. Najvýznamnejším vodným tokom je Bošáčka, ktorý pramení na moravskej strane Bielych Karpát a patrí do povodia rieky Váh (Ochodnícký, Dzurák, 1996). Špecifickým prvkom krajinnej štruktúry je rozptýlené osídlenie (kopanice). Ide o osobitý typ osídlenia, ktorý sa nachádza aj v Bošáckej doline. Kopanice vznikli v určitom historickom období, kedy bolo pre ľudí výhodnejšie osídliť pôdu v hornatej krajine. Územie, na ktorom sa nachádza kopaničiarske osídlenie, má pôvodné prírodné, kultúrne a historické hodnoty, ktoré

ukazujú život obyvateľov a ich aktivity. Súčasnú tendenciu môžu zničiť územia s prvkami historickej štruktúry, preto je dôležité ich zachovanie (Petrovič, 2004).

V súčasnosti sa v Bošáckej doline nachádzajú 2 náučné chodníky, ale ani jeden z nich sa nezaobera záujmovým územím komplexne. Prírodnou pamiatkou Haluzická tiesňava vedie rovnomenný lesnícky náučný chodník. Haluzická tiesňava je zároveň aj lesnícky významné miesto. Trasa má dĺžku asi 1,1 km a odhadovaný čas jej prejdania je 1,5 hodiny. Nachádzajú sa na nej 4 náučno-informačné panely a jej začiatok je pri ruinách románskeho Kostola Všetkých svätých v Haluziciach. Cieľom náučného chodníka je prezentovať Haluzickú tiesňavu ako prepojenie technického diela človeka a prírodného výtvoru. V Haluzickej tiesňave bolo ako protierózne opatrenie vybudovaných 8 kamenných prehrádzok. *Lesnícky náučný chodník Haluzická tiesňava* bol otvorený v roku 2012 (www.lesy.sk).

Druhý náučný chodník sa nazýva *Spoznaj, chráň a zachovaj krásy našej prírody*. Začína sa v obci Haluzice a končí v Novej Bošáci. Prechádza cez Zabudišovú (miestna časť Bošáce) do Chránenej krajinskej oblasti Biele Karpaty. Trasa má dĺžku 12 km a jej absolvovanie trvá 3 – 3,5 hodiny. Náučný chodník bol otvorený v roku 2016 a je zameraný na tému ochrany prírody a tradíciu ovocinárstva (naucnehodniky.eu).

Teoreticko-metodické východiská

V roku 2018 sme uskutočnili dotazníkový prieskum, prostredníctvom ktorého sme zisťovali poznatky žiakov o Bošáckej doline a ich záujem o toto územie. Z dotazníka sme vybrali 5 otázok a vyplnilo ho 194 žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Túto školu sme si vybrali preto, pretože sme chceli zahrnúť aj žiakov, ktorí nebyvajú v Bošáckej doline. Spolu bolo takýchto žiakov 3,61% (bývali v obciach Trenčianske Bohuslavice, Bošáca a Zemianske Podhradie). Najviac žiakov uviedlo, že býva v Novom Meste nad Váhom (51,51%). Ide o gymnázium so štvorročným (45,88% respondentov), ale aj osemročným štúdiom (46,39% respondentov), čo nám umožnilo zahrnúť do prieskumu žiakov vo veku 11 (6,70%) až 18 rokov (14,95%). Dotazník vyplňalo 60,82% dievčat a 30,41% chlapcov.

Z obcí, ktoré sa nachádzajú v Bošáckej doline (graf 1), bola respondentom najznámejšia obec Bošáca (64,95%) a Nová Bošáca (41,24%). Môžeme predpokladať, že v niektorých prípadoch išlo o dedukciu. Z ostatných obcí záujmového územia boli žiakom najznámejšie Trenčianske Bohuslavice (33,51%) a Haluzice (30,93%). Niektorí opýtani uviedli aj Zabudišovú (4,12%), čo je miestna časť Bošáce, a Predpolomu (3,09%), ktorá je súčasťou Novej Bošáce. Na otázku neodpovedalo alebo uviedlo nesprávnu odpoveď 45,88% opýtaných.

Graf 1: Vyhodnotenie otázky *Vymenujete obci Bošáckej doliny?*Graph 1: Evaluation of question *Do you know villages of Bošáca valley?*

Podľa opýtaných je z Bošáckej doliny najznámejšia produkcia slivovice (89,69%) a kroj (29,90%). Ovocinárstvo, ktorú tu má dlhú tradíciu, uviedlo iba 13,40% žiakov. Na túto otázku nevedelo odpovedať 6,7% respondentov (graf 2).

Graf 2: Vyhodnotenie otázky *Čím je známa Bošácka dolina v zahraničí?*Graph 2: Evaluation of question *What is the famous Bošáca valley in abroad?*

Žiakov sme sa opýtali, aké chránené územia v Bošáckej doline poznajú (graf 3). Na túto otázku nevedelo odpovedať (59,79%). Z veľkoplošných chránených území im bolo najznámejšie CHKO Biele Karpaty (15,49%) a z maloplošných chránených území najznámejšie bola PP Haluzická tiesňava (11,34%).

Graf 3: Vyhodnotenie otázky *Aké chránené územia v Bošáckej doline poznáte?*Graph 3: Evaluation of question *What protect areas do you know in Bošáca valley?*

Okrem chránených území nás zaujímalo, či žiaci poznajú chránené rastliny a živočíchy, ktoré sa vyskytujú v Bošáckej doline (graf 4). Na túto otázku nevedelo odpovedať až 81,95% z nich. Z chránených rastlín bola žiakom známi hlaváčik jarý (8,25%) a z chránených živočíchov salamandra škvrnitá (18,04%).

Graf 4: Vyhodnotenie otázky *Poznáte chránené rastliny a živočíchy, ktoré sa vyskytujú v Bošáckej doline?*Graph 4: Evaluation of question *Do you know protected plants and animals that occur in Bošáca valley?*

V Bošáckej doline sa nachádzajú stromy, ktoré boli prihlásené do ankety Strom roka. Z tohto dôvodu sme sa opýtali žiakov, či vedia uviesť stromy, ktoré sú zaujímavé (graf 5). Vyhodnocovanie tejto otázky bolo problematické v tom, že

žiaci neuvádzali celé druhové meno. Z tohto dôvodu nevieme určiť, či mali na mysli hrušku planú prihlásenú do súťaže v roku 2006 alebo hrušku obyčajnú prihlásenú do súťaže v roku 2015. Zo stromov žiaci najčastejšie uviedli hrušku (33,51%) a jablňo (11,86%).

Graf 5: Vyhodnotenie otázky *V Bošáckej doline sa nachádzajú zaujímavé stromy, aké poznáte?*

Graph 5: Evaluation of question *Interesting trees are located in Bošáca vally, how do you know?*

Vyučovanie miestnej krajiny môže nájsť uplatnenie vo vyučovaní geografie využitím náučného chodníka ako nehmotného didaktického prostriedku. Žiaci majú možnosť pozorovať objekty a javy v prirodzenom prostredí. Týmto spôsobom získavajú informácie záživnou formou, čím sa pre nich stávajú trvácnejšie. Náučný chodník ako nehmotný didaktický prostriedok môže slúžiť aj na zopakovanie a prehĺbenie získaných vedomostí z viacerých predmetov (naucnehodniky.eu). Najvhodnejší spôsob absolvovania náučného chodníka so žiakmi je zorganizovanie exkurzie (Likavský, 2006). Žiaci môžu počas nej riešiť úlohy samostatne alebo v skupinách.

Nami navrhnutý náučný chodník je vhodný pre všetky ročníky žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl. Vyučovanie geografie miestnej krajiny je zaradené aj v Inovovanom štátnom vzdelávacom programe (IŠVP). Vo 8. ročníku základných škôl (ISCED 2) a 3. ročníka gymnázií (ISCED 3A) sa vyučuje geografia Slovenska. V týchto ročníkoch sa vzdelávacie štandardy venujú výučbe regiónov na úrovni samosprávnych krajov Slovenska. Napriek tomu, že by to bolo vhodné, v týchto ročníkoch nie je podľa IŠVP zahnutá exkurzia alebo terénne vyučovanie miestnej krajiny (Nogová, 2010a,b).

Odstránenie tohto nedostatku vidíme práve v zaradení náučného chodníka do vyučovania geografie miestnej krajiny.

Náučný chodník (NCH) sa v krajine vyznačuje ako turistická alebo exkurzná trasa, ktorá má rôznu dĺžku a zameranie. Na nej sú vybrané objekty, fenomény alebo zaujímavosti, ktoré sú vysvetlené najčastejšie prostredníctvom náučno-informačných panelov. Prostredníctvom náučného chodníka môžu návštevníci spoznávať prírodné, krajinársky, kultúrne a historicky zaujímavé miesta (Pachinger a kol., 2016). Náučný chodník zároveň umožňuje prepájať prírodné a kultúrne fenomény, čím sa zabezpečuje spätosť histórie s ekologickými, krajinkárskymi a estetickými hodnotami územia. Tým sa prispieva k rozličným podmienkam a formám života, ktoré sú súčasťou prírodného a kultúrneho dedičstva Slovenska (Špulerová a kol., 2017; Kočišová, Kramáreková, 2016).

Náučný chodník

Navrhnutý náučný chodník má dĺžku 14 km a 5 zastávok (mapa 1). Odhadovaný čas prejdenia je asi 5 hodín. Ide o stredne dlhú trasu so stredne ťažkou náročnosťou. Trasa je určená pre peších návštevníkov, ale je možné prejsť ju aj na bicykli. Náučný chodník umožňuje učiteľovi prepájať poznatky z viacerých vyučovacích predmetov a takýmto spôsobom uplatniť vyučovanie medzipredmetových vzťahov (dejepis, biológia, slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, environmentálna výchova), čím žiaci získavajú poznatky v širšom kontexte. Trasu je možné prejsť počas jednodňovej exkurzie. Zároveň si žiaci budujú pozitívny vzťah k regiónu (miestnej krajine), v ktorom žijú.

Náučný chodník začína pri Múzeu Bošáckej doliny (obr. 2A) v Bošáci. Ide o múzeum skanzenového typu, ktoré bolo zriadené prostredníctvom darov od občanov. V pôvodnom sedliackom dome je expozícia zachytávajúca kultúrno-historický obraz života v Bošáckej doline na začiatku 20. storočia. V obytnej časti sú vystavené bošácke kroje, ale aj pôvodné izba s pôvodným nábytkom, kuchyňa s murovanou pecou. V hospodárskej časti sú vystavené hospodárske náradie a zariadenia, ktoré v minulosti slúžili na vykonávanie rôznych poľnohospodárskych prác. Žiaci sa môžu zoznámiť, akým spôsobom sa na poli využívala sečkovica alebo mláťačka (bosaca.sk).

Na prvej zastávke odporúčame vyhradiť si čas aj na návštevu múzea a prezretie si expozície, ku ktorej obec zabezpečuje aj komentovaný výklad. Žiaci tak získajú lepšiu predstavu o živote obyčajných ľudí v minulosti, ale aj o začiatkoch mechanizácie poľnohospodárstva. Po návšteve múzea učiteľ alebo žiaci spomedzi seba vyberú jedného žiaka, ktorý bude myslieť na jednej vystavený predmet. Ostatní žiaci mu kladú otázky, pomocou ktorých sa snažia zistiť, na ktorý predmet žiak myslí. Otázky musia byť uzatvorené, musí sa dať na ne odpovedať

iba áno alebo nie. Ak niektorý zo žiakov položí otázku, ktorá toto kritériu nespĺňa, vypadáva z hry. Z vypadáva žiak, ktorý sa pokúsi uhádnuť predmet, ale nepodari sa mu to. Učiteľ môže obmedziť počet kladných otázok (Sieglová, 2019; upravené, Grežo, Petrovič, 2019).

Mapa 1: Trasa náučného chodníka a poloha Bošáckej doliny
Map 1: Route of educational trail and location of Bošáca valley

Od múzea vedie asfaltová cesta do miestnej časti Zabudišová. V roku 2015 tu bola obnovená tradičná sušiareň ovocia (obr. 2B), ktorá je funkčná aj v súčasnosti (bosaca.sk). Ovocie sa v sušiarni umiestňuje na systém drevených rám zoradených v niekoľkých radoch, ktoré mali výplet z lieskových alebo svíbových prúdov zabezpečujúcich vzdušnosť. V *šiše* sa hromadilo teplo z pece, ktoré postupovalo k sušiacemu sa ovociu. Kôstkové a drobné jadrové ovocie sa sušilo celé. Väčšie jadrové ovocie ako jablká alebo hrušky sa poltilo alebo štvrtilo, takéto ovocie sa nazývalo *ščeipky* (Ochodnícky, Dzurák, 1996).

Sušiareň je možné pozrieť z vnútra, čo umožňuje vytvoriť si lepšiu predstavu o procese sušenia ovocia. Pred začiatkom aktivity sa môže učiteľ opýtať žiakov, aké druhy ovocia je možné sušiť v takejto sušiarni. Túto otázku môže rozšíriť úlohou, aby vymenované ovocné druhy zaradili podľa plodov do troch skupín (malvice, kôstkovice, bobule). Po tejto úlohe môže nasledovať diskusia, akým spôsobom je možné spracovať uvedené ovocie (sušenie, destilácia a pod.).

Na záver môžu žiaci napísať recept (postup), v ktorom použijú niektoré ovocie. Cieľom aktivity je, aby si žiaci ľahšie zapamätali, akým rôznym spôsobom je možné využiť ovocné plody.

Obr. 2: Múzeum Bošáckej doliny v Bošáci (A) a sušiareň ovocia (B) na Zabudišovej (autor: A. Hladká, 2017, 2018)

Figure 2: Museum of Bošáca valley in Bošáca (A) and dry house of fruit (B) in Zabudišová

Od sušiarne ovocia pokračuje trasa k hruške ružovke (obr. 3A), ktorá v roku 2015 vyhrala v ankete Strom roka. V nasledujúcom roku postúpila do európskeho kola, kde sa umiestnila na 3. mieste. Ide o starú miestnu odrodu, ktorá sa rastie v Bošáci a v Novej Bošáci. Jej vek sa odhaduje na 200 rokov. Najmä v 19. storočí a na začiatku 20. storočia tu vznikali ovocné sady, ale mnoho ovocných sádov muselo ustúpiť kolektívizácii, kedy došlo k sceľovaniu pôdy (bosaca.sk).

Pred aktivitou by mal učiteľ vysvetliť, čo je to krajinná (miestna) odroda a stará (historická) odroda. Ak žiaci niektoré odrody poznajú, môžu ich vymenovať. Počas aktivity žiaci pracujú v dvojiciach alebo v trojiciach. Ich úlohou je umelecky zachytiť hrušky ružovky. Žiaci sa môžu pokúsiť načrtnúť na papier, ako by upravili priestor okolo stromu, vymyslieť o ňom krátku básničku alebo pesničku, krátku povesť alebo rozprávku. Cieľom aktivity je, aby si žiaci uvedomili, aký je estetický význam hrušky ružovky ako solitéru v krajine a rozvíja ich umelecké cítenie.

V Novej Bošáci, v osade Španie, bol obnovený jablono-slivkový sad. Je obhospodarovaný podľa trvalo udržateľných prírodných princípov s cieľom zachovať geofond, zvyšovať biologickú ochranu a rozmanitosť (www.tradiciebk.sk). V Bošáckej doline sa do 16. storočia pestoval vinič, ale v dôsledku napadnutia vinohradov perenospórou celkom zanikol v polovici 19. storočia. V tomto storočí sa rozhodol Gejza Ostrolúcky s pomocou Ľudovíta Vladimíra Riznera a Františka Regentína založiť najväčší sad v Trenčianskej župe. Bošácka dolina sa tak stala významným producentom ovocia, ktoré sa vozilo

plťami, neskôr vlakmi do Budapešti a Viedne. Dlhá tradícia ovocinárstva upadla následkom kolektivizácie v 2. polovici 20. storočia (naucnechodniky.eu).

Počas návštevy sadu je možné k nemu zabezpečiť komentovaný výklad. Po ňom sa žiaci pokúsia napísať krátky novinový článok do školského časopisu, pričom môžu spomenúť, kde sa nachádza sad, aké odrody sa v ňom pestujú, ako prebieha starostlivosť o sad alebo zhrnúť stručnú históriu ovocinárstva v Bošáckej doline. Cieľom aktivity je, aby sa žiaci oboznámili s miestnymi odrodami a vedeli stručne opísať celoročnú starostlivosť o ovocný sad.

Nová Bošáca vznikla v roku 1950, čím sa stala najmladšou obcou v okrese Nové Mesto nad Váhom. V tomto roku sa od obce Bošáca odčlenili kopaničiarske osady odčlenením kopaničiarskych osád od obce Bošáca. V tomto období bol počet obyvateľov Bošáckych kopaníc vyšší ako počet obyvateľov obce Bošáca. Počas II. svetovej vojny predstavovali kopanice útočisko pre partizánske skupiny. Pôsobila tu kapitán Miloš Uher alebo Il'ja Danielovič Dibrov. V osade Grúň bol postavený pamätník 250 vojakom Červenej armády (obr. 3B), nad spoločným hrobom je socha sovietskeho vojaka s puškou v ruke (Bradáč, 2013). Po II. svetovej vojne, v čas budovania socializmu, nastala kolektivizácia (zakladanie JRD) a mechanizácia poľnohospodárstva, čím došlo v tejto oblasti k uvoľneniu pracovných síl. Obyvatelia kopaníc sa sťahovali do jadrových obcí a okolitých miest, aby našli prácu v priemysle. Tým zanikla ich poľnohospodárska funkcia. Odchod obyvateľ za prácou spôsobil pokles ľudí žijúcich na kopaničiach, čím sa zmenila ich funkcia. Od 90. rokov minulého storočia sa obytná funkcia mení na funkciu druhotného bývania (chalupárstvo, chatárstvo). Mnohé kopaničiarske osady boli postupne od 2. polovice 20. storočia elektrifikované, plynofikované a bola v nich zavedená kanalizácia. Napriek tomu sa tu sa kopanice vyľudňujú, dochádza k pustnutiu stavieb a pozemkov (Omasta, 2008).

Na poslednej zastávke trasy je možné využiť metódu kocky, ktorá sa využíva k analýze vybranej témy, na ktorú sa nazerá zo 6 rôznych pohľadov. Žiaci sa rozdelia do menších skupín (asi 6 – 8 žiakov) a každá skupina dostane hraciu kocku. Každý žiak hádže kockou a podľa toho, aké číslo mu padne, rozoberá tému rozptýleného osídlenia. Pri jednotke uvádza základné informácie, ktoré má o kopaničiarskom osídlení, môže sa pokúsiť vytvoriť na základné získaných poznatkov vlastnú definíciu roztrúseného osídlenia. Pri čísle dva môže hľadať podobnosti alebo odlišnosti v živote na kopaničiach a jadrovej obci alebo porovnať život v minulosti a súčasnosti. Pri čísle tri môže opísať, ako vyzerá život na kopaničiach, pričom sa môže sústrediť na minulosť alebo súčasnosť. Ak padne číslo štyri, pokúsi sa rozobrať historický vývoj kopaníc a zmeny, ktoré nastali. Pri čísle päť sa môže zamerať na súčasné využívanie krajiny kopaničiarskeho osídlenia. Keď padne číslo šesť, žiak hľadá výhody a nevýhody života na kopaničiach. Ak žiak nevie odpovedať, vypadáva z kola. Na záver aktivity by malo

nastať vyhodnotenie aktivity a učiteľ by spolu so žiakmi mal prejsť jednotlivé aspekty kocky (Sieglová, 2019; upravené, Boltziar a kol., 2016). Cieľom aktivity je, aby si žiaci uvedomili, akými zmenami prechádza kopaničiarske osídlenie a porovnať život ľudí v minulosti a v súčasnosti.

Obr. 3: Hruška ružovka – Strom roka 2015 (A) a pamätník Červenej armády v osade Grúň (B) v Novej Bošáci (autor: A. Hladká, 2020; 2017)

Figure 3: Peer tree, kind ružovka – Tree of year 2015 (A) and monument of Red Army in settlement Grúň (B) in Nová Bošáca

Záver

Navrhnutý náučný chodník Bošáckou dolinou prináša informácie o regióne, ktorý má vhodné podmienky na pestovanie ovocia a formovanie roztrúseného osídlenia. Nachádza sa tu mnoho zaujímavostí, ale žiaci o ne neprejavujú záujem. Príčinou môže byť nedostatok zdrojov informácií o jedinečnosti tohto územia. Na vyučovacej hodine nie je vždy dostatok času a priestoru venovať sa bližšie geografii miestnej krajiny. Ani samotní žiaci nie sú dostatočne podnecovaní, aby sami pátrali po informáciách týkajúcich sa regiónu, v ktorom žijú. Následkom tohto žiaci získavajú pocit, že v blízkosti domova sa nenachádzajú žiadne pozoruhodnosti. Nedokážu ich dostatočne oceniť a môžu mať problém vytvoriť si pozitívny vzťah k miestu, v ktorom vyrastajú.

Jednou z možností, ako podporiť záujem žiakov a rozšíriť ich vedomosti o miestnom regióne, je absolvovanie trasy náučného chodníka. Takouto formou vyučovania, ktorá sa neuskutočňuje v triede, sa môžu pútavou formou dozvedieť nové informácie o miestnej krajine. Takto získané poznatky sa pre nich stávajú ľahšie zapamätateľné a trvácnejšie. Prostredníctvom zážitkov získavajú kladný vzťah k danému miestu, ale spoločné spomienky pomáhajú k lepšiemu pochopeniu medzi žiakmi a učiteľom a medzi žiakmi navzájom.

Navrhovaný náučný chodník Bošáckou dolinou sa zameriava na tradíciu ovocinárstva a formovaniu kopaničiarskeho osídlenia. Trasa sa začína v Bošáci, prvou zastávkou je Múzeum Bošáckej doliny. Expozícia múzea približuje život

a prácu obyvateľov doliny na začiatku 20. storočia. Z Bošáce vedie trasa na Zabudišovú, kde bola obnovená sušiareň ovocia, ktorá je funkčná a približuje spôsob spracovania ovocných plodov. Na Zabudišovej rastie aj hruška ružovka. Je to stará, miestna odroda hrušky, ktorá v roku 2015 vyhrala anketu Strom roka a postúpila do európskeho kola. Zo Zabudišovej pokračuje náučný chodník do osady Španie v Novej Bošáci. Bol tu vysadený jablono-slivkový sad, ktorý je obhospodarovaný podľa trvaloudržateľných princípov s cieľom zachovať genofond. Náučný chodník končí v Novej Bošáci pri pamätníku Červenej armády v osade Grúň. Nová Bošáca vznikla odčlenením kopaničiarskych osád od Bošáce a zachovala si svoj kopaničiarsky vzhľad. V súčasnosti dochádza k strate poľnohospodárskej a obytnej funkcie a menia sa na miesta rekreácie a chalupárčenia.

Navrhnutá trasa náučného chodníka môže prebudiť u žiakov záujem o miestny región. Prostredníctvom návštevy vybraných miest môžu získať potrebné informácie. Je dôležité, aby si učiteľ vymedzil na exkurziu dostatok času. Počas návštevy územia by žiaci mali získať viacero perspektív na danú problematiku. Zároveň majú možnosť zoznámiť sa s problémami konkrétneho územia. To môže u žiakov podnieť záujem o dianie v obci, v ktorej žijú. Náučný chodník je zároveň aj vhodný prostriedok propagácie obcí. To môže byť nápomocné pri rozvoji turizmu v regióne a získavaním financií pre ich obyvateľov.

PodĎakovanie

Tento príspevok bol vypracovaný v rámci projektov Horizon 2020 – SPOT (Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation) a túto prácu podporila aj Slovenská agentúra pre výskum a vývoj na základe zmluvy č. APVV-18-0185/2019-2022 Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska a predikcia jej ďalšieho vývoja. PodĎakovanie patrí aj PaedDr. Danielovi Bradáčovi za jeho odbornú pomoc, podporu a trpezlivosť pri tvorbe tohto príspevku.

Literatúra

- BOLTIŽIAR, M. – OLAH, B. – GALLAY, I. – GALLAYOVÁ, Z. 2016. Transformation of the Slovak cultural landscape and its recent trends. In *Landscape and landscape ecology: proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology. Proceedings*. Bratislava (Institute of Landscape Ecology SAS), 2016, pp. 57-67.
- BRADÁČ, D. 2013. *Bošácka dolina na historickej fotografii*. Bošáca: Obec Bošáca, 2013. 176 s. ISBN 978-80-971440-8-1.

- BOŠÁCKA DOLINA – RODISKO BOŠÁCKEJ SLIVOVICE. 2009. <http://www.visittrencin.sk/objekt/bosacka-dolina-rodisko-bosackej-slivovice> [cit. 2020-09-10].
- GREŽO, H. – PETROVIČ, F. 2019. How open source can expand teacher's horizons. In 12th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla. DOI: 10.21125/iceri.2019.2029.
- KOČIŠOVÁ, N. – KRAMÁREKOVÁ, H. 2016. The impact of physical-geographical elements of landscape on regional development of the Handlova valley microregion. In *Geografické informácie*. ISSN 1337-9453, 2016, vol. 22, no.1, pp. 523-537.
- LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK HALUZICKÁ TIESŇAVA. 2018. https://www.lesy.sk/files/aktivity/naucne-chodniky/2014/Inch_haluzicka-tiesnava-inf_int.pdf [cit. 2020-09-10].
- LIKAVSKÝ, P. 2006. *Všeobecná didaktika geografie*. Bratislava: Vydavateľstvo UK Bratislava, 2006. 80 s. ISBN 80-223-2254-7.
- MÚZEUM BOŠÁCKEJ DOLINY. 2012. www.bosaca.sk/nasa-obec/pamiatky-a-zaujímavosti/282-muzeum-boackej-doliny [cit. 2020-09-10].
- NÁUČNÝ CHODNÍK SPOZNAJ, CHRÁŇ A ZACHOVAJ KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY. 2020. <http://naucnehodniky.eu/naucny-chodnik-spoznaj-chran-a-zachovaj-krasy-nasej-prirody/> [cit. 2020-09-08].
- NOGOVÁ, M. 2010a. *Geografia (Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť)* – príloha ISCED 2. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010. 21 s.
- NOGOVÁ, M. 2010b. *Geografia (Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť)* – príloha ISCED 3A. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010. 14 s.
- OCHODNÍCKÝ, D. – DZURÁK, P. 1996. *Bošácka dolina*. Bošáca: Obecný úrad v Bošáci a Miestny odbor Matice Slovenskej v Bošáci, 1996. 248 s. ISBN 80-967154-0-2.
- OMASTA, Š. 2008. Zmena funkčnosti kopaníc regiónu Veľkej Myjavy v 2. polovici 20. storočia. In *Študentská vedecká konferencia – zborník príspevkov, 2. zväzok*. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2008. 308 s. ISBN 978-80-89238-17-0.
- OVOCINÁRSTVO. 2020. <https://bosaca.sk/ovocinarstvo/> [cit. 2020-09-10].
- OVOCNÝ SAD ŠPÁNIE V NOVEJ BOŠÁCI. 2015. <http://www.tradiciebk.sk/produkty/obcianske-sdruzenie-pangaea> [cit. 2020-09-10].
- PACHINGER, P. et al. 2016. *Náučný chodník – príprava, realizácia, starostlivosť*. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, 2016. 48 s. ISBN 978-80-89503-61-2.
- PETROVIČ, F. 2004. Zmeny využitia krajiny s rozptýleným osídlením. In *Životné prostredie*. roč. 38, č. 2, s. 103-106.
- SIEGLOVÁ, D. 2019. *Konec školní nudy – didaktické metody pro 21. století*.

Praha: Grada Publishing, a. s., 2019. 336 s. ISBN 978-80-271-2254-7.
ŠPULEROVÁ, J. et al. 2017. *Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny*.
Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2017. 144 s. ISBN 978-80-224-1570-5.

TRANSFORMATION OF A CULTURAL LANDSCAPE AND ITS USE IN PROPOSAL OF EDUCATIONAL TRAIL THROUGH BOŠÁCA VALLEY

Summary

A proposed educational trail through the Bošáca valley brings information about the region, which has suitable conditions for fruit growing and the formation of scattered settlements. There are many attractions, but pupils are not interested in them. The reason may be the deficient of information about the uniqueness of this area. There is not always enough time and space in class to focus more closely on geography of local country. Even the pupils themselves are not encouraged enough to search for information about the region in which they live. Following pupils gain feeling that there are no notabilities near home. They cannot appreciate them enough and may have difficulty build up a positive relationship with the place where they grow up.

One of the ways to support the interest of students and expand their knowledge of the local region is to pass the piping line of the educational trail. In this form of teaching, which does not take in the classroom, new information about the local country can be learned in an engaging way. The knowledge gained in this way becomes easier for them to remember and more long-time. Through experiences, they gain a positive attitude to the place, but common memories help to better understand between pupils and the teacher and between pupils themselves. The proposed educational trail through Bošáca valley focuses on the tradition of fruit growing and the formation of the scattered settlement. The trail starts in Bošáca, the first stop is the Museum of Bošáca valley. The exposition of the museum presents the life and work of the inhabitants of the valley at the beginning of the 20th century. The trail leads from Bošáca to Zabudišová, where a fruit dryer in service and shows the way of process fruit. The pear tree (variety ružovka) also grows on Zabudišová. It is an old, local pear variety that won inquiry the Tree of Year 2015 and advanced to the European round. The educational trail continues from Zabudišová to the settlement Španie in Nová Bošáca. An apple-plum orchard was planted here, which is managed according to sustainable principles with the aim of save the genetic fund. The educational trail ends in Nová Bošáca near the war memorial of Red Army in the settlement Grúň. Nová Bošáca was established by separating the scattered settlements from Bošáca and it save physiognomy of

scattered settlement. At present, agricultural and residential functions are being lost and they are being transformed into recreation and arrive cottagers.

The proposed educational trail route can prepossess of pupils' interest about local region. They can gain the necessary information by visiting selected places. It is important for the teacher to allocate enough time for the excursion. During the visit area, pupils should gain more perspectives on the problem. At the same time, they have the opportunity to become acquainted with the problems of a specific area. It can stimulate pupils' interest about happening in the community in which they live. The educational trail is also a suitable tool of promoting municipality. This can be helpful in developing tourism in the region and financial funds for their inhabitants.

Mgr. Alexandra Hladká

Ústav krajinej ekológie, Slovenská akadémia vied

Akademická 2, 949 01 Nitra

E-mail: alexandra.hladka@savba.sk

Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre

Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra

E-mail: alexandra.hladka@ukf.sk

RNDr. Lucia Petrikovičová, PhD.

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre

Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra

E-mail: lpetrikovicova@ukf.sk